

Роль БРИКС в Африке: результаты и ожидания

Обура Жан-Клод Одхиамбо

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация

e-mail: jeanclaudeobura@gmail.com

РЕФЕРАТ

Цель. Проанализировать роль БРИКС в развитии Африки.

Задачи. Вкратце описать историю создания и развития БРИКС, а также оценить степень влияния организации на геополитическую и экономическую ситуацию в мире. Рассмотреть вклад основных стран — участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которые на протяжении длительного времени активно вкладывают средства в страны Африки, а также провести сравнение сфер, в которых доминируют эти страны.

Методология. В качестве ключевого метода при проведении исследования использовался сравнительный анализ.

Результаты. Проанализирован вклад каждой из стран — участниц БРИКС, выделены ключевые сферы их интересов, а также дана актуальная оценка перспектив взаимодействия стран БРИКС со странами Африки.

Выводы. Рассмотрено участие государств — членов объединения БРИКС в социально-экономическом развитии Африканского континента, произведен анализ сфер интересов каждой страны в Африке по отраслям, оценены объемы инвестиций и межгосударственной торговли. Отдельно уделяется внимание как положительному, так и отрицательному влиянию присутствия стран БРИКС в Африке, даются перспективы развития дальнейших взаимоотношений африканских территорий и стран — участниц БРИКС. В качестве итога можно однозначно сказать, что роль стран — участниц БРИКС в Африке значительна, и с каждым годом она будет только возрастать, так как растет сила самого объединения, его география и число участников. Каждая из стран блока играет свою существенную роль в жизнедеятельности континента.

Ключевые слова: БРИКС, Африка, экономика, политика, ресурсы, инвестиции, инфраструктура, товарооборот, инновации

Для цитирования: Обура Жан-Клод Одхиамбо. Роль БРИКС в Африке: результаты и ожидания // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 2. С. 107–116.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-02-107-116>. EDN: LDOLPE

The Role of BRICS in Africa: Results and Expectations

Obura Jean-Claude Odhiambo

St. Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation

e-mail: jeanclaudeobura@gmail.com

ABSTRACT

Aim. Analyze the role of BRICS in the development of Africa.

Tasks. Briefly describe the history of the creation and development of BRICS, and also assess the degree of its influence on the geopolitical and economic situation in the world. Consider the contribution of the main BRICS member countries (Brazil, Russia, India, China, South Africa), which have been actively

investing in African countries for a long time, and also compare the areas in which these countries dominate.

Methods. Comparative analysis was used as a key method in conducting the study.

Results. The contribution of each of the BRICS member countries is analyzed, the key areas of their interests are highlighted, and an up-to-date assessment of the prospects for interaction between the BRICS countries and African countries is given.

Conclusions. The participation of the BRICS member states in the socio-economic development of the African continent is considered, the areas of interest of each country in Africa are analyzed by industry, and the volumes of investment and interstate trade are assessed. Separate attention is paid to both the positive and negative impact of the presence of the BRICS countries in Africa, and prospects for the development of further relations between African territories and the BRICS member countries are given. As a result, we can unequivocally say that the role of the BRICS member countries in Africa is significant and every year it will only increase, as the strength of the association itself, its geography and the number of participants grows. Each of the bloc countries plays its own significant role in the life of the continent.

Keywords: BRICS, Africa, economy, politics, resources, investments, infrastructure, trade turnover, innovations

For citing: Obura Jean-Claude Odhiambo. The Role of BRICS in Africa: Results and Expectations // Eurasian Integration: Economic, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 2. P. 107–116. (In Russ.)
<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-02-107-116>. EDN: LDOLPE

Введение

Как показывает история, во все времена в противостоянии какой-либо угрозе, врагу, политической или экономической экспансии государства, схожие по своим взглядам на мироустройство и обладающие ресурсным потенциалом в самом широком значении этого слова, вступают в политические и экономические союзы. В наше время в мире образовано множество международных организаций, призванных поддерживать глобальное политическое и экономическое равновесие. В первую очередь к ним относятся Организация Объединенных Наций, Европейский союз, «Большая двадцатка» (G20), АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) и прочие.

Настоящая работа посвящена анализу деятельности межгосударственного блока БРИКС. Первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел России, Китая и Индии состоялась в рамках саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге в 2006 г. Значение стратегического треугольника неоднократно подчеркивалось на самом высоком уровне. В том же году в рамках 61-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке министры встретились уже в расширенном составе, пригласив к диалогу своего бразильского коллегу. В 2011 г. к объединению присоединилась ЮАР.

Поначалу БРИКС не получила должного веса в глобальной геополитике, однако в настоящее время роль данного объединения кратно возросла. В подтверждение данного тезиса достаточно сказать, что совокупная доля государств — участников БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательской способности национальных валют составляет порядка 30%, а, по прогнозам, к 2030 г. данный показатель приблизится к 50%. В данных странах проживает 3,2 млрд чел., что составляет 42% всего населения планеты. Совокупная площадь государств БРИКС составляет 26% площади Земли, а суммарный ВВП объединения в 2022 г. составил 15,435 трлн долл. США. Предварительные расчеты агентства Bloomberg показывают, что в 2028 г. доля стран БРИКС в росте мировой экономики будет составлять выше 33%, в основном за счет Китая и Индии. Таким образом, страны блока опередят по данному показателю страны G7 более чем на 5%. Отметим, что данная тенденция устойчиво прослеживается начиная с 2020 г. [2].

Согласно краткосрочным прогнозам того же агентства Bloomberg, вклад в рост мирового ВВП со стороны Китая будет на уровне 22,6%, Индии — 12,9%, а США — 11,3%. Данные цифры свидетельствуют

о том, что Соединенные Штаты постепенно утрачивают лидирующие позиции по многим направлениям экономики, а вслед за этим неизбежно снижение влияния страны на геополитической арене. Однако отметим, что остальные участники БРИКС обеспечат рост мирового ВВП на уровне ниже 4%. Вклад РФ на ближайшие годы оценивается лишь в 1,6%¹. На наш взгляд, столь невысокий показатель связан прежде всего с беспрецедентным экономическим и политическим давлением ведущих стран мира на Россию.

Обсуждение

Потенциал БРИКС как структуры, оказывающей влияние на геополитику и мировую экономику, состоит еще и в том, что в последние один-два года число стран, желающих присоединиться к организации, кратно возросло. Уже сейчас к БРИКС официально присоединились: Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Эфиопия. Аргентина также была в числе одобренных к вступлению в 2024 г., но после выборов президента страна официально отказалась от статуса члена БРИКС и пожелала остаться вне объединения.

Интерес вступить в БРИКС выражают уже более 30 государств, среди которых много африканских государств, стран Латинской Америки и Ближнего Востока: Алжир, Сирия, Тунис, Зимбабве, Судан. В списке стран также присутствует Греция, которая первый раз заговорила о присоединении к БРИКС еще в 2015 г., несмотря на все глобальные противоречия участников БРИКС и стран Евросоюза. Присоединиться к объединению в планах у ряда государств Юго-Восточной Азии, например, Индонезии и Таиланда. Достаточно серьезно настроена на вступление в БРИКС Турция, которая уже давно тесно связана крупными проектами с Россией. Планируют присоединиться к объединению Мексика, Никарагуа, Венесуэла и другие латиноамериканские государства. В случае если БРИКС расширится до таких масштабов, то противостоять организации будут не в силах все существующие на данный момент международные политические и экономические союзы [4].

Темой настоящей работы является обзор деятельности стран — участниц блока БРИКС в Африке. Очевидно, что Африканский континент вследствие исторических реалий несколько отстает в развитии по всем возможным сферам человеческой жизнедеятельности от остального мира. Во многих странах континента сильны пережитки колониального периода существования, которые мешают им идти вперед в своем развитии. Кроме того, бывшие метрополии подчас напрямую влияют на политическую и экономическую ситуацию своих в прошлом колоний. Однако в последние годы прослеживается четкая тенденция на нежелание стран Африки оставаться в неразвитом состоянии под контролем у западных стран, все сильнее ощущается стремление правительств обрести полную независимость и самостоятельно вести внешнеполитическую и социально-экономическую деятельность.

Следует отметить, что Африканский континент богат ресурсами, такими как углеводороды, редкоземельные элементы и металлы, без которых современные высокие технологии просто немислимы. Страны Африки обладают высоким потенциалом человеческих ресурсов, население континента по своему среднему возрасту гораздо моложе среднестатистического гражданина всего мира. Все это делает Африку стратегически важным объектом внимания для ведущих мировых экономик.

Изначально блок БРИКС создавался как альтернатива западному миру и другим интеграционным объединениям. Страны-участницы подбирались из числа наиболее выдающихся государств в своей части мира: Бразилия — в Южной Америке, Китай и Индия — как страны с огромной численностью населения, быстрорастущими экономиками и огромными рынками сбыта, Россия — как страна с самой большой территорией и ресурсной базой на земле, Южно-Африканская Республика — как ведущая по экономическим показателям страна на Африканском континенте. Следовательно, с точки зрения геополитических и экономических интересов участников объединения «осваивать» Африку означает быть в авангарде будущего мироустройства².

¹ Bloomberg рассчитал, что БРИКС «оставил Запад позади» в росте экономик [Электронный ресурс] // РБК: информационно-публицистический ресурс. 18.04.2023. URL: https://www.rbc.ru/economics/18/04/2023/643ddd2d9a7947e6c741245c?from=fro_m_main_9 (дата обращения: 16.04.2023).

² Цинь Ган: Африка является большой ареной международного сотрудничества, а не полем для борьбы великих держав [Электронный ресурс]. URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/wjb/wjbz/zyjh/202301/t20230113_11006900.html (дата обращения: 16.04.2023).

Современные реалии во многом способствуют продвижению БРИКС на Африканском континенте, тем более что в 2023 г. ЮАР председательствовала в объединении, что привело к увеличению числа стран-участниц и значительному расширению БРИКС, в том числе и в Африке.

С начала 2000-х гг. высокую активность в Африке проявляет Китай. Seriously ускорил рост инвестиций в африканскую экономику со стороны КНР провозглашенный в 2013 г. курс «Один пояс — один путь». По состоянию на 2022 г. к китайской инициативе присоединились 49 африканских стран.

Совокупная доля вложений в экономики Африки и стран Ближнего Востока со стороны КНР от суммарных глобальных инвестиций в 2021 г. составила 38%, увеличившись с 8% всего за один год¹. За 2021–2023 гг. китайские инвестиции в Африке суммарно практически достигли отметки в 20 млрд долл.²

По данным официальных источников КНР за 2021 г., видно, что на конец 2020 г. китайские компании при поддержке правительства основали в 16 странах Африки 25 свободных торгово-экономических зон. На их площадках были созданы 623 субъекта малого и среднего предпринимательства с общими вложениями порядка 7,35 млрд долл. Благодаря началу работы данных предприятий были обеспечены рабочими местами 46 тыс. жителей Африканского континента. С 2020 г. на континенте функционируют пятнадцать отделений семи банковских групп из Китая³.

В период с 2000 до 2019 гг. Китай выдал африканским странам кредитов на сумму более чем 153 млрд долл.⁴ По данному показателю страна уступает США, Великобритании и ЕС, однако в будущем Китай имеет перспективы обойти конкурентов. Основными получателями китайских займов и инвестиций являются ЮАР, Демократическая Республика Конго, Замбия, Эфиопия, Ангола, Нигерия, Кения, Зимбабве, Алжир и Гана. На их долю приходится около 70% вложений. Однако практически все африканские страны в той или иной форме получили китайские средства. В список вошли даже те, с которыми у Китая отсутствуют дипломатические отношения, например, Эсватини. Если рассматривать китайские инвестиции по секторам экономики, то распределены они следующим образом:

- порядка 35% финансирования приходится на строительство подконтрольных Китаю особых экономических зон, инфраструктурных транспортных проектов (платных автомагистралей, мостов);
- более 22% вкладывается в добывающие отрасли;
- значимые 17% инвестиционного потока идут на производство, финансы, лизинговые схемы и науку;
- весомые 10% китайские инвесторы уделяют сельскому хозяйству, и это неудивительно, огромное население страны необходимо кормить;
- остальные средства распределяются по другим секторам экономики, в том числе на энергетические проекты (зеленая энергетика).

В зоне интересов Китая находятся страны с богатыми месторождениями углеводородов и редкоземельных металлов, применяемых в высокотехнологичных производствах, например, марганец, литий и кобальт. Первым богата ЮАР — 35% мировых запасов, вторым — Камерун, а 65% мировых запасов кобальта сосредоточены в Демократической Республике Конго, Замбии, Ботсване и Марокко. Очевидно, что китайские компании при поддержке своего правительства активно осваивают ресурсную базу для собственной промышленности. В Камеруне лидер китайского производства электромобилей BYD практически выкупил шесть шахт по добыче лития, что позволит удовлетворить производственные потребности компании в ценном сырье на ближайшие десять лет. Производитель Zhejiang Huayou Cobalt инвестирует 300 млн долл. в тот же литий только в Зимбабве [7].

¹ Nedopil Ch. Countries of the Belt and Road Initiative (BRI) [Электронный ресурс] // Green Finance & Development Center. Shanghai, FISF Fudan University, 2022. URL: <https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/> (дата обращения: 27.04.2023).

² Янькова А., Кондакова К. Интересы Китая в Африке [Электронный ресурс] // Российский совет по международным делам (РСМД). URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/interesny-kitaya-v-afrike/?sphrase_id=128955073 (дата обращения: 27.04.2023).

³ By the Numbers: New Report Breaks Down Current State of China Africa Trade and Economic Ties [Электронный ресурс] // China Global South Project. 27.09. 2021. URL: <https://chinaglobalsouth.com/2021/09/27/by-the-numbers-new-report> (дата обращения: 27.04.2023).

⁴ Потеряйко А. Китай оккупирует африканскую экономику кредитами и инвестициями [Электронный ресурс] // Регнум. 17.01.2022. URL: <https://regnum.ru/article/3478783> (дата обращения: 27.05.2024).

Активную деятельность в плане инвестиций проводит КНР в Кении. Основными направлениями деятельности в этой стремительно развивающейся африканской стране являются сельское хозяйство, добыча редкоземельных элементов и связанные с ними инфраструктурные проекты. В плане освоения ресурсов в приоритете добыча и обогащение ниобиевых руд, из которых при переработке получают торий и производные элементы. В плане сельского хозяйства развивается выращивание кофе (основная сельхозпродукция для рынка Китая) и соответствующие сельскохозяйственные технологии. Из крупнейших инфраструктурных проектов Китая в Кении необходимо отметить постройку железной дороги, соединившей кенийскую столицу Найроби с крупным портом Момбаса, в строительстве которого также присутствовал китайский капитал. В прошедшем 2022 г. данный проект принес Кении более 2% ВВП и дал работу для 50 тыс. жителей¹.

Активность КНР в организации транспортной инфраструктуры Африканского континента проявляется давно и не напрасно. Вкладывая в транспорт, Китай улучшает логистику доставки ресурсов для нужд собственного производства и населения, в части обеспечения продовольствием. В 2016 г. за счет средств китайской China Civil Engineering Construction Corporation был построен железнодорожный переход Абуджа — Кадуна, а в 2017 г. введена в строй железная дорога, связавшая Джибути с Эфиопией. При участии капитала из КНР реализован крупнейший автодорожный проект в Африке — автомагистраль, которая связала Кению, Уганду, Руанду и Демократическую Республику Конго. Ее протяженность составила 1344 км.

Китайские высокотехнологические корпорации принимают участие в развитии телекоммуникационной сферы. Так, компания Huawei обеспечила сотовую телефонию в Кении, Зимбабве, Нигерии и поставила оборудование для построения сетей в других странах. Телекоммуникационный гигант ZTE Corporation активно развивает телевизионные, телефонные и оптоволоконные каналы связи на всем Африканском континенте. Обе компании запустили проекты по развитию технологии 5G в Африке.

Усиливает свою экспансию в Африке Китайская Народная Республика и за счет привлечения под знамена своих компаний талантливой африканской молодежи. В вузах Китая ежегодно обучаются десятки тысяч студентов из Африки, причем большинство из них получают стипендии. Китайские учебные заведения открывают собственные филиалы в странах присутствия китайского капитала и бизнеса. Таким образом, КНР повышает уровень образованности на континенте и обеспечивает собственные производства в африканских странах высококлассными специалистами. Есть и политический аспект таких действий: молодежь, как правило, активно проявляет себя в процессах политики, происходящих в своих странах, поэтому, обучая и давая работу африканской молодежи, КНР добивается лояльного отношения к себе, формируя будущие местные элиты².

Подводя краткий итог деятельности Китая в Африке, можно сказать, что данный участник БРИКС является основным инвестором континента, который участвует во всех сферах экономической и социальной сферы. Еще в 2000 г. на уровне высшего руководства КНР и африканских стран была создана организация «Форум сотрудничества Китай — Африка», в рамках которой налаживалось, а теперь и развивается сотрудничество Китая с африканскими государствами. Первыми шагами ее деятельности стало обнуление тарифов на ввоз в КНР 60% товаров из тридцати наименее развитых африканских стран. В дальнейшем были отменены пошлины на ввоз 95% товаров из стран Африки, с которыми у Китая установлены дипломатические отношения [3].

Конечно, есть у этой «медали» и обратная сторона. По оценкам МВФ, Китай является крупнейшим кредитором африканских стран, что ставит многие государства в тотальную зависимость от КНР. К примеру, порядка 72% внешнего долга Кении держит в руках именно Китай³. Такие показатели ведут к негативным последствиям в плане суверенитета и делают экономики этих заемщиков фактически

¹ Ирисова О. Гуманный империализм: как Китай завоевывает Африку [Электронный ресурс] // Forbes.ru. 27.03.2015. URL: <https://www.forbes.ru/mneniya-column/mir/283713-gumannyy-imperializm-kak-kitai-zavoevyyaet-afriku> (дата обращения: 22.04.2023).

² Дейч Т. Л. Китай и Африка: итоги экономического сотрудничества последних лет [Электронный ресурс] // ИМЭМО РАН. 16.01.2018. URL: <https://www.imemo.ru/news/events/text/kitay-i-afrika-itogi-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-poslednih-let> (дата обращения: 23.04.2023).

³ Дейч Т. Китай «завоевывает» Африку [Электронный ресурс] // Российский совет по международным делам (РСМД). 26.06.2012. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kitay-zavoevyyaet-afriku/?sphrase_id=144389098 (дата обращения: 23.04.2023).

сырьевыми базами. Тем не менее исправить данную негативную тенденцию возможно посредством более взвешенной политики руководства сотрудничающих с КНР стран, а также их возможная интеграция в сам блок БРИКС.

Индия как одна из наиболее динамично развивающихся стран мира, а также участник БРИКС, является вторым по значению партнером Африки среди стран пятерки. Для ускорения процессов интеграции Индии в экономическую и политическую жизнь Африканского континента в 2008 г. был учрежден Форум «Индия — Африка», который по принципам работы схож с африкано-китайским.

Начиная с 2010-х гг. товарооборот Индии со странами Африки неуклонно растет. Так, за последние десять лет он возрос с 70 млрд долл. в 2012–2013 финансовом периоде до более чем 100 млрд долл. в допандемийном 2019 г. Последние три года торговля несколько затормозилась по объективным причинам, прежде всего из-за логистических проблем, но уже к началу нынешнего года заметен уверенный рост [1].

Во взаимоотношениях Индии и государств Африки стоит учитывать тот факт, что во многих странах континента проживают этнические индийцы. К примеру, большая индийская диаспора присутствует в ЮАР — по официальным данным, это 1,3 млн чел. Индийцы живут на Маврикии, в Кении, Танзании, Мозамбике и Замбии — всего около 2,8 млн чел. Это связано с колониальными временами как Индии, так и Африканского континента. Индийских рабочих попросту привезли англичане [6].

Конечно, как и в случае с Китаем, индийские инвестиционные потоки направлены в основном на нефтегазовый сектор и добычу полезных ископаемых. Отметим, что в отличие от КНР в Африке работают по большей части частные индийские компании. Государственный сектор представлен крупнейшей индийской нефтегазовой компанией ONGC, которая развивает шельфовую добычу углеводородов в Анголе и Нигерии. В Мозамбике ONGC, помимо освоения месторождений нефти и газа, работает в сфере угледобычи. ONGC вложила более 2,5 млрд долл. в разведку и добычу нефти в Судане. Индийская нефтедобывающая компания Essar является крупнейшим акционером самого большого завода по переработке нефти в восточной части Африканского континента в местечке Момбасе (Кения). Значительна роль индийских компаний в проектах по добыче и переработке углеводородов в Габоне, Гане, Кот-д'Ивуаре, Мозамбике, Сан-Томе и Принсипи.

Поддержка партнеров в Африке со стороны индийского правительства выражается еще и в том, что для 34 африканских стран были отменены ввозные пошлины на товары и продукцию, а также выделена возобновляемая кредитная линия в сумме 30 млрд долл. на стимулирование экспорта с континента. Тесно сотрудничество алмазодобывающей промышленности африканских стран и индийских мастеров по огранке алмазов, и это неудивительно, ведь страны Африки богаты данным ископаемым. На континенте ценный минерал добывается в Анголе, Ботсване, Зимбабве и ЮАР. Изготовитель техники, производственного и телекоммуникационного оборудования ТАТА локализовал производство автомобилей и другой техники в ЮАР¹.

Участвуют индийские компании в развитии транспортной инфраструктуры в Африке. Железнодорожные концерны RITES и IRCON работают в Кении, Мозамбике, Судане и Сенегале.

Индийская Bharti Airtel активно работает на рынке телефонии и оптико-волоконной связи, еще в 2010 г. она выкупила активы у оператора сотовой связи Zain из Кувейта и работает в 18 странах континента, обслуживая 90 млн абонентов и предоставляя рабочие места в данном высокотехнологичном сегменте более чем 5000 чел.

Активно работает индийский бизнес в сельскохозяйственном секторе континента. В Африку поставляется соответствующая техника и технологии, экспортируется рис, в основном в Кению. Взамен сельхозпроизводители из Индии получают в долгосрочную аренду сельхозугодья африканских стран.

Индия является крупным игроком на мировом фармацевтическом рынке. Представлена индийская фарминдустрия и на Африканском континенте. Производитель CIPLA является лидером по производству

¹ Дейч Т. Африканский вектор политики БРИКС [Электронный ресурс] // Российский совет по международным делам (РСМД). 09.07.2015. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/afrikanskiy-vektor-politiki-briks/?sphrase_id=144389899 (дата обращения: 22.04.2023).

препаратов и комплексного лечения ВИЧ и СПИДа в Африке. Благодаря ее усилиям стоимость лечения от данных заболеваний снизилась в разы и стала более доступна для африканцев. Компания построила в Уганде фабрику по производству антималярийных препаратов, которые крайне востребованы в тропических регионах. Индийский фармакологический гигант Ranbaxy разместил производство лекарственных средств в ЮАР, тем самым активно осваивая аптечный рынок континента. Объем торговли медикаментами между Индией и африканскими странами составляет порядка 3,5 млрд долл. в год. Инвестирует Индия в развитие инновационных направлений в науке и технике на Африканском континенте. При поддержке индийских компаний и правительственных структур в Африке активно создаются научные кластеры. В ближайшие два-три года их количество достигнет 100 единиц. В индийских вузах проходят обучение около 30 тыс. студентов из африканских государств, многие из них получают стипендии от принимающей стороны. Применяются дистанционные методы взаимодействия ученых из Индии и Африки¹.

В целом стоит сказать, что во многом к активным действиям в Африке Индию подтолкнул Китай, который самым активным образом развивает свое присутствие во всех странах и сферах Африканского континента. Однако Индия действует в Африке достаточно избирательно. В сфере ее интересов и реализуемых проектов небольшое число стран. К ним относятся: ЮАР, Кения, Мозамбик, Ботсвана, Судан, Ангола. Добавим, что в перспективе степень присутствия Индии в Африке будет расти, в том числе благодаря БРИКС, а в частности, ЮАР, которая, к слову, является крупнейшим партнером Индии в Африке с товарооборотом почти 7 млрд долл.

Важным игроком на Африканском континенте является Бразилия. Связано это во многом с желанием правительства страны диверсифицировать экономику, сместив ее интересы с традиционного и самого крупного торгового партнера США в сторону всего остального мира. Бразилия, как и Китай с Индией, видит в африканских странах прежде всего мощную ресурсную базу, ее позиции сильны в сельском хозяйстве. Данная отрасль на высоком уровне развита в самой стране, и она активно поставляет технологии отрасли в Африку. Не остаются в стороне проекты в энергетике, нефтедобывающей отрасли, развитии инфраструктуры и даже в сфере авиационной промышленности.

Бразильская сельскохозяйственная корпорация EMBRAPA в начале двухтысячных годов начала экспансию в Африке с открытия своих филиалов в Гане, Мали, Мозамбике и Сенегале. Основным направлением ее работы стало культивирование в сельском хозяйстве таких культур, как сахарный тростник и хлопок. Развитие проект продолжил в Кении, Нигерии, Республике Конго, Судане, Уганде, Замбии. В Анголе и Судане при помощи корпорации были введены в строй заводы по производству этанола. Последний нарастил производство до такой степени, что начал экспорт данного компонента в качестве биотоплива в страны Европы в объеме до 15 млн т в год. Индустрия по выращиванию хлопка процветает в странах Западной Африки: Бенине, Буркина-Фасо, Чаде, Мали, Того. Данный продукт сельского хозяйства поставляется как на внутренние, так и на внешние рынки².

Активны в Африке гиганты бразильского бизнеса. В части добычи и переработки углеводородов — Petrobras, которая присутствует в 28 африканских странах и вложила в добычу нефти и газа более 3 млрд долл. Горнодобывающий гигант Vale располагает инвестиционным пакетом порядка 25 млрд долл. и реализует проекты в Анголе, Демократической Республике Конго, Габоне, Гане, Гвинее, Либерии, Мозамбике, ЮАР, Замбии. Работают на Африканском континенте представители строительной индустрии Бразилии — Odebrecht, Andrade Gutierrez и Camargo Correa. Они принимают участие в инфраструктурных проектах, строят жилые и административные здания. В настоящий момент на африканском рынке присутствует порядка пятисот бразильских компаний. Большим спросом пользуются выпускаемые в Бразилии среднемагистральные авиалайнеры Embraer.

¹ Печищева Л. Африканский вектор в политике и экономике Индии [Электронный ресурс] // Российский совет по международным делам (РСМД). 12.11.2021. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/africa/afrikanskiy-vektor-v-politike-i-ekonomike-indii/> (дата обращения: 26.04.2023).

² Богуславский А. Африка — Бразилия: перспективы сотрудничества Юг — Юг [Электронный ресурс] // Российский совет по международным делам (РСМД). 01.06.2017. URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/afrika-braziliya-perspektivy-sotrudnichestva-yug-yug/> (дата обращения: 18.04.2023).

На пике развития торговых отношений между Бразилией и странами Африки, который пришелся на 2013–2014 гг., товарооборот составлял порядка 29 млрд долл. в год. В последующие годы он снижался по объективным глобальным причинам нестабильности экономики и политической ситуации в самой Бразилии. После относительной стабилизации мировой экономики и урегулирования политических и экономических проблем в стране Бразилии стало труднее конкурировать с Китаем в Африке. Экономические и политические ресурсы КНР вкупе с агрессивной экспансией на Африканский континент ослабили темпы инвестиций бразильского капитала. Сама торговля по своему паритету дефицитна, то есть Бразилия вывозит из Африки нефть, сжиженный природный газ, уголь, руды. На их долю приходится 90% экспорта африканских стран¹. Тем не менее, несмотря на трудности, вполне возможно, что в современных условиях, связанных с глобальными изменениями миропорядка, возрастающей роли в мировой экономике и политике всех стран — участниц БРИКС позиции Бразилии на Африканском континенте восстановятся и будут укрепляться.

Если говорить о роли России в Африке, то после развала СССР она значительно снизилась. Однако сегодня у России есть все шансы вернуть свои лидерские позиции на этом континенте. Этому способствуют политические сдвиги на мировом уровне, усиление влияния РФ в мире. Вдобавок к этому среди африканских государств сильны симпатии к этой стране. Это связано с тем, что во времена Советского Союза в Африке были реализованы значимые инфраструктурные проекты, а многие правящие режимы были поставлены и поддерживаемы Союзом. Современная Россия списала долги многим африканским странам, составлявшим более чем 20 млрд долл., что прибавило лояльности к стране в Африке.

По последней отчетности, опубликованной официальными российскими источниками, торговый оборот РФ со странами Африки в 2022 г. составил порядка 18 млрд долл. Основной статьей экспорта в Африку является продукция сельхозпроизводителей (пшеница, кукуруза, ячмень и прочие злаки, семена подсолнечника), на долю которой приходится 25%, нефтегазовой промышленности — 22%, осуществляется ввоз машин и оборудования, удобрений. Из Африки в РФ завозится сельскохозяйственная продукция (плодово-ягодная, овощная), продукция добывающих отраслей².

На континенте реализуют свои проекты нефтегазовые корпорации «Лукойл», «Роснефть», «Газпром», в добывающей отрасли «Евраз» (марганец, ванадий в ЮАР), «Норильский никель» (добыча никеля в Ботсване), «Северсталь» (железорудный концентрат в Либерии), «Росатом» (добыча урана в Намибии). «Росатом» также реализует в Египте проект по возведению АЭС. Суммарный объем прямых инвестиций российских компаний в Африку составил за последние годы около 10 млрд долл. ОАО «РЖД» реализует в Малави проект по строительству железной дороги. Сильны позиции корпорации «Рособоронэкспорт», так как Африка является традиционным покупателем российского оружия. Востребованы на Африканском континенте наработки в сфере телекоммуникационных услуг, такие как создание сервисов по аналогии с российским порталом «Госуслуги». На данном рынке работают «Лаборатория Касперского» и Яндекс. Представлена Российская Федерация и в сфере медицины. Российские производители поставляют в африканские страны соответствующее оборудование и технологии. «Росатом» продвигает неэнергетические проекты использования ядерных технологий в области научных исследований, медицины. Корпорация реализовала проект «Центр ядерной науки и технологий» в Замбии³. Традиционно сильны позиции РФ в образовательных программах для африканских студентов. Молодые люди охотно обучаются в российских вузах. В целом при преодолении текущих проблем на внешнеполитической арене Россия вполне сможет претендовать на роль лидера во всех сферах деятельности в Африке.

¹ Дейч Т. Африканский вектор политики БРИКС [Электронный ресурс] // Российский совет по международным делам (РСМД). 09.07.2015. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/afrikanskiy-vektor-politiki-briks/?sphrase_id=113942110 (дата обращения: 22.04.2023).

² Ханов М. Внимание на Африку. Об экономических перспективах РФ на Южном континенте [Электронный ресурс] // ТАСС. 17.08.2021. URL: <https://tass.ru/opinions/12143295> (дата обращения: 25.04.2023).

³ Мирошниченко К., Мандрыкина И. Россия — Африка: старые друзья и перспективные партнеры [Электронный ресурс] // ТАСС. 04.02.2021. URL: <https://tass.ru/ekonomika/10621831> (дата обращения: 25.04.2023).

Заключение

В завершении обзора деятельности стран — участниц блока БРИКС в Африке следует отметить роль ЮАР в жизни континента, которая в 2024 г. передала пост председателя БРИКС России. В самом БРИКС вес экономики ЮАР составляет лишь 2,5% относительно всех остальных членов, доля торговли страны в рамках БРИКС со странами Африки — 11%, однако ЮАР является ведущей экономикой континента. Товарооборот Претории с участниками объединения составляет в стоимостном выражении порядка 10 млрд долл., а внутри континента свыше 30 млрд долл.¹ ЮАР участвует в финансировании региональных программ и организаций, таких как Африканский союз и Сообщество развития Юга Африки. Крупнейшие финансовые институты страны финансируют различные проекты во многих континентальных государствах. ЮАР является одним из пяти крупнейших инвесторов в африканскую экономику. Страна реализует значимые проекты в сфере горнодобывающей промышленности, энергетики, химической промышленности и в сельском хозяйстве в таких странах, как Мозамбик, Нигерия, Кения, Гана, Демократическая Республика Конго. ЮАР экспортирует внутри Африканского континента прежде всего собственные технологии в данных отраслях, так как сама является обладателем огромной ресурсной базы. На африканском рынке информационных технологий ЮАР представлена корпорацией MTN, которая предоставляет телекоммуникационные услуги в 21 стране². ЮАР в рамках БРИКС реализовала инициативу по созданию формата БРИКС «аутрич», который призван привлекать к сотрудничеству региональные державы, являющиеся соседями.

В качестве итога можно однозначно сказать, что роль стран — участниц БРИКС в Африке значительна, и с каждым годом она будет только возрастать, так как растет сила самого объединения, его география и число участников. Каждая из стран блока играет свою существенную роль в жизнедеятельности континента. Китай — крупнейшая мировая экономика и лидер по инвестициям и кредитованию африканских стран. Его присутствие охватывает практически все африканские страны. Интересы компаний из КНР распространяются абсолютно на все отрасли, присутствующие в Африке. Индия опережает китайцев в сфере информационных технологий. Индийские компании более интегрированы в африканскую экономику, так как активнее принимают на работу местные кадры, при этом эффективно обучают их. Способствует такой интеграции и многочисленная индийская диаспора в Африке, что упрощает налаживание партнерских отношений. Преимущество Бразилии — это сельскохозяйственная отрасль, ее технологии и внедрение культуры ведения фермерского хозяйства во многом повышают эффективность отрасли на континенте. Бразильские Vale и Odebrecht укомплектованы персоналом из числа местного населения соответственно на 85% и 90%. Россия со времен СССР имеет на континенте репутацию надежного партнера и защитника интересов дружественных государств. Страна является мировым лидером в атомной энергетике, а в бурно развивающейся экономике африканских стран возможные проекты строительства АЭС будут иметь особое значение. Также Россия на взаимовыгодных условиях может обеспечить обороноспособность африканских государств. ЮАР, как представитель Африканского континента в БРИКС, может во многом способствовать интеграции его государств как в объединение, так и посредством других стран-участниц в мировую экономику. Кроме того, Южно-Африканская Республика как ведущая континентальная экономика обладает передовыми технологиями во многих отраслях промышленности, а ее интегрированность в экономическую и политическую жизнь заметно упрощает сотрудничество между всеми странами Африки.

В целом деятельность на Африканском континенте БРИКС позволяет сбалансировать отношения стран Африки со всем остальным миром и диверсифицировать экономическую политику и роль на мировой арене.

¹ Африканский вектор политики БРИКС [Электронный ресурс] // Российский совет по международным делам (РСМД). 09.07.2015. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/afrikanskiy-vektor-politiki-briks/?sphrase_id=113942110 (дата обращения: 22.04.2023).

² Ютяева И. Инвестиционная привлекательность ЮАР [Электронный ресурс] // Мировое и национальное хозяйство. 2014. № 4 (31). URL: <https://mirec.mgimo.ru/2014/2014-04/investicionnaya-privlekatelnost-yuar> (дата обращения: 26.04.2023).

Литература

1. Брагина Е. А. Индия — Африка: торговля и инвестиции в XXI веке // *Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право*. 2018. Т. 11. № 5. С. 182–199. EDN: VMQIY. DOI: 10.23932/2542-0240-2018-11-5-182-199
2. Дейч Т. Л. Региональная политика БРИКС в Африке // *Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика*. 2015. Т. 10. № 2. С. 206–228. EDN: UDJYNF. DOI: 10.17323/1996-7845-2015-02-206
3. Дейч Т. Л. Экономические связи Китая с Африкой: проблемы и перспективы // *Азия и Африка сегодня*. 2022. № 7. С. 48–56. EDN: KTOSFA. DOI: 10.31857/S032150750020975-4
4. Наумов А. О. «Мягкая сила» стран группы БРИКС (на примере Бразилии и ЮАР) // *Мировая политика*. 2015. № 4. С. 27–40. EDN: VCFSWV. DOI: 10.7256/2409-8671.2015.4.17025
5. Соколова Е. С., Бакулина А. А. Политика Китая в Африке: проблемы и тенденции // *Via in Tempore. История. Политология*. 2022. Т. 49. № 2. С. 489–496. EDN: FUMRTG. DOI: 10.52575/2687-0967-2022-49-2-489-496
6. Усов В. А. Африканская политика Дели и индийские общины в странах Африки: современное состояние // *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения*. 2016. Т. 16. № 2. С. 226–235. EDN: WNHGXD
7. Mlambo C. China in Africa: An Examination of the Impact of China's Loans on Growth in Selected African States // *Economies*. 2022. Vol. 10. No. 7. P. 154–178. EDN: DWXZPL. DOI: 10.3390/economies10070154

Об авторе:

Обура Жан-Клод Одхиамбо, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация);
e-mail: jeanclaudeobura@gmail.com

References

1. Bragina E. A. India — Africa: Trade and Investments in the XXI Century // *Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law* [Konтуры global'nykh transformatsii: politika, ekonomika, pravo]. 2018. V. 11. No. 5. P. 182–199. (In Russ.) EDN: VMQIY. DOI: 10.23932/2542-0240-2018-11-5-182-199
2. Deych T. L. BRICS Regional Policy in Africa // *International Organisations Research Journal* [Vestnik mezhdunarodnykh organizatsii: obrazovanie, nauka, novaya ekonomika]. 2015. V. 10. No. 2. P. 206–228. (In Russ.) EDN: UDJYNF. DOI: 10.17323/1996-7845-2015-02-206
3. Deych T. L. China-Africa Economic Ties: Problems and Outlooks // *Asia and Africa Today* [Aziya i Afrika segodnya]. 2022. No. 7. P. 48–56. (In Russ.) EDN: KTOSFA. DOI: 10.31857/S032150750020975-4
4. Naumov A. O. The BRICS Countries' "Soft Power" (The Case of Brazil and the Republic of South Africa) // *World Politics* [Mirovaya politika]. 2015. No. 4. P. 27–40. (In Russ.) EDN: VCFSWV. DOI: 10.7256/2409-8671.2015.4.17025
5. Sokolova E. S., Bakulina A. A. Chinese Policy in Africa: Problems and Trends // *Via in Tempore. History and Political Science* [Via in Tempore. Istoriya. Politologiya]. 2022. V. 49. No. 2. P. 489–496. (In Russ.) EDN: FUMRTG. DOI: 10.52575/2687-0967-2022-49-2-489-496
6. Usov V. A. African Policy of Delhi and Indian Community in Africa: Current Status // *Vestnik RUDN. International Relations* [Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Mezhdunarodnye otnosheniya]. 2016. V. 16. No. 2. P. 226–235. (In Russ.) EDN: WNHGXD
7. Mlambo C. China in Africa: An Examination of the Impact of China's Loans on Growth in Selected African States // *Economies*. 2022. Vol. 10. No. 7. P. 154–178. EDN: DWXZPL. DOI: 10.3390/economies10070154

About the author:

Obura Jean-Claude Odhiambo, graduate student, St. Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation);
e-mail: jeanclaudeobura@gmail.com